

**TEMIRBETON KO‘PRIKLARNING YANGI PROGRESSIV
KONSTRUKSIYALARINI TAKOMILLASHTRISH**

Barotov Ashurali Ixtiyor o‘g‘li
Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: ushbu maqolada temirbeton ko‘priklarning yangi progressiv konstruksiyalarini takomillashtrish haqida ma‘lumotlar berilgan va tahlil natijalari keltirilgan.

Abstract: this article provides information on the improvement of new progressive structures of reinforced concrete bridges and presents the results of analysis.

Kalit so‘zlar: Armatura, siqilish, cho‘zilish, oddiy armatura, oldindan zo‘riqtirilmagan armatura, darzlar, hisobiy kesim, eguvchi moment, ko‘ndalang kuch, bo‘ylama kuch

Keywords: reinforcement, compression, elongation, simple reinforcement, non-prestressed reinforcement, cracks, calculated section, bending moment, transverse force, longitudinal force

Hozirgi vaqtda vatanimiz ko‘priksozlik sohasida yangi zamonaviy loyihalash va qurish uslublari o‘rganilmoqda, an‘anaviy loyihalash va qurish tamoyillaridan asta-sekin voz kechish bilan bir vaqtda yangi texnika va texnologiyalar qo‘llanilmoqda. Hammaga ma‘lum va **noan‘anaviy usullardan** biri – bu konstruksiyalarni monolit usulidan foydalanib qurishdir. Dunyoning yirik shaharlarida bu usuldan noyob (unikal) obyektlar qurilishida keng foydalaniladi.

Yuqori darajali arxitekturaviy xususiyatlari, tejamliligi va mustahkamligi bois uzluksiz oraliqli monolit ko‘priklarni shaharda qo‘llashga tavsiya etilishini alohida ta‘kidlab o‘tish lozim. Bunday ko‘priklarni qurish uchun, dastlab opalubkani yaratib, so‘ng unda armaturadan karkas o‘rnatish kerak bo‘ladi. Shundan keyin yuqori markali beton seksiyalar bo‘ylab uzluksiz tarzda qurilish hududining o‘zida barpo etiladi. Ma‘lumki, monolit temirbetondan qurilgan yo‘lo‘tkazgichlar, estakadalar to‘g‘ri va egri chiziqli, tarmoqlanuvchi va spiralsimonlarga, qatnov sathlariga ko‘ra esa bir sathli va ikki sathlilarga ajratiladi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasi transport infrastrukturasi yanada rivojlantirish maqsadida ko‘prik va yo‘lo‘tkazgichlarni monolit usulda qurilishiga o‘tildi. Xorijda qurilgan ko‘priklarning solishtirma tahlili monolit oraliq qurilmalardan foydalanganda, ularning tannarxi po‘lattemirbeton oraliq qurilmali estakadalarga nisbatan 15-20% kam bo‘lishini ko‘rsatdi.

Avtoyo‘l va shahar transporti infratuzilmasi qurilishida armaturalari kanallarda joylashgan va betonga tortilgan yig‘ma quti shaklidagi konstruksiyalar ancha yaroqli ekanligini isbotladi. Ushbu konstruktiv elementlar texnologik xususiyatlariga ko‘ra yig‘ma ko‘ndalang oraliqli konstruksiyalardan qurilish uchastkasida yig‘iladigan uzluksiz va rama-konsol tizimlari uchun juda mos keladi (1-rasm).

Montaj jarayonida armaturasi oldindan zo‘riqtirilgan konstruksiyalardan foydalangan holda o‘rta va katta oraliqli shahar va avtomobil yo‘llari ko‘priklarini qurish muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda (2-rasm).

1-rasm. Quti shaklidagi konstruksiyalar

2-rasm. Oldindan zo‘riqtirilgan armatura tutamlari

3-rasm. Yig‘ma quti shaklidagi konstruksiyalar

Temir yo‘l qurilishida o‘rta va katta oraliqlarni (kema qatnovli) yo‘pish uchun temirbeton oraliq qurilmalar ekspluatatsiyada ancha ishonchli va ishlab chiqarishda yaratish imkoni mavjud (4-rasm).

4-rasm. Temir yo‘l ko‘pri: 1- oraliq qurilma; 2- tayanch

Yangi qurilgan va rekonstruksiya qilingan temir yo‘l ko‘priklarining (90%) oraliq qurilmasi uzunligi 34,2 m gacha ishlab chiqariladi. Ratsional konstruktiv shakllarni izlash va ularni zavod sharoitida ishlab chiqarish texnologiyasi temirbeton ko‘priklarning sanoat qurilishini rivojlantirish yo‘nalishini oldindan belgilab berdi. Temirbeton konstruksiyalarni stendda oldindan zo‘riqtirilgan armatura domkratlar yordamida tirgaklarga tortilishi bu yo‘nalishda ilmiy jihatdan yondashuvga katta turtki bo‘ldi. Armaturani tirgaklarga tortib qo‘yish usuliga o‘tish texnologik jihatdan murakkab bo‘lgan ishlarni – temirbeton konstruksiyani “yonboshga” yotqizib ishlab chiqish va mehnattalab uskunalar bilan ta‘minlash, keyin transport vositalariga yuklashdan avval yoki montajga uzatish vaqtida burish (kantovka qilish) ishlarini kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Ushbu yechimlar zamonaviy sanoat usullaridan foydalangan holda ommaviy ravishda zavodlarda ishlab chiqarish uchun mos bo‘lgan ishonchli va bardoshli temirbeton konstruksiyani yaratishga imkon bermadi.

1955-1970 yillarda Sobiq Ittifoq Transport qurilishi vazirligi va temir yo‘llar vazirligining ilmiy-tadqiqot loyihalash va qurilish tashkilotlari (MIIT, VNIIT transport qurilishi, Lengiprotransmost, Soyuzdorproekt, PDTYU qoshidagi ko‘priklar ilmiy-tadqiqot instituti, Glavmostostroy bo‘linmalari va boshqalar) jamoalari tomonidan uzunligi 33 m gacha bo‘lgan yig‘ma temirbeton oraliq qurilmalarning bilvosita progressiv loyihalari va ularni ishlab chiqarish, tashish va o‘rnatish uchun uskunalar majmuasi o‘rganildi, ishlab chiqildi va joriy etildi.

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki, uzunligi 16,5 m gacha bo‘lgan oraliq qurimalarni tayyorlash uchun oddiy temirbetondan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir. Uzunligi 16,5 metrdan 33 metrgacha bo‘lgan oraliq qurilmalarning armaturasi oldindan zo‘riqtirilgan bo‘lishi lozim (5-rasm).

Zamonaviy oraliq qurilmalar konstruksiyalarining xarakterli o‘ziga xos xususiyatlari, ularni ishlab chiqarish va o‘rnatish texnologiyalari quyidagicha bo‘lishi

lozim:

- 1) yaxlit qilib ishlab chiqiladigan bloklarning oddiy (texnologik me'zonlarga ko'ra) tavr shakllari; devor va belbog'larning butun uzunasi bo'yicha o'zgarmas bo'lgan parallel belbog'lar, ularni ravon birikuvi, bikirlik qovurg'alarini yo'qligi, diafragmalarning kerakli sonini juda kam bo'lishi, trotuarlarning trotuar plitali osma konsollari va boshqalar;
- 2) ichki turdagi karkas-sterjenli ankerli yuqori mustahkamlikka ega simlardan yasalgan to'g'ri chiziqli va poligonlar shaklida joylashgan kuchli armatura bog'lamlari;
- 3) bir vaqtning o'zida butun to'sinni bir bosqichda betonlash;
- 4) betonlashdan avval tirgaklarga tortib qo'yilgan ishchi armaturani beton bilan mustahkam o'zaro yopishishi, va, tegishlicha, betonni loyihaviy mustahkamlikka erishgandan so'ng uni har tomonlama siqilishi nafaqat bog'lamlarni ankerlar yordamida mahkamlab qo'yilganligi, balki, asosan, ularni beton bilan o'zaro yopishganligi natijasida sodir bo'ladi;
- 5) tayyor to'sinlarni kantovka qilmasdan turib, betonni armaturani tortish kuchlari yordamida siqish bilan bir vaqtda to'sinlarni ish (ekspluatatsiya) holatida xususiy vaznlari bilan yuklash;
- 6) uzunligi bo'yicha bo'linmagan montaj to'sinlarini oqimli mexanizatsiyalashtirilgan texnologik liniyalarda tayyorlash.

Bu jami operatsiyalari maksimal darajada mexanizatsiyalashtirilgan *progressiv oqim-stend texnologiyasi* bo'yicha ommaviy tarzda industrial usullar bilan yaxlitligicha tashiladigan oraliq qurilmalarning temirbeton to'sin-bloklarini tayyorlash yo'liga o'tishga sabab bo'ldi, buning natijasida esa qurilish maydonidagi barcha ishlarni tayyor bloklarni ko'prik tayanchlariga o'rnatish bo'yicha montaj operatsiyalarida jamlanganligi hisobiga yuqori darajali sifatga ega mahsulotlarni ishlab chiqilishi, mehnat sarflarini hamda ko'priklar oraliq qurilmalarini qurish muddatlarini qisqarishi ta'minlandi.

Oraliq qurilmalarning ushbu konstruktiv va texnologik xususiyatlarining amalga oshirilishi temir yo'l va avtomobil ko'priklarini qurishda muhim xalq xo'jaligidagi samarasini oldindan belgilab berdi.

5-rasm. 33 m gacha bo'lgan yig'ma temirbeton oraliq qurilmalarning bilvosita progressiv ishlab chiqarish texnologiyalari

Zamonaviy shaharlarda transport inshootlari (ko'priklar, yo'lovchilar, estakadalar) ni loyihalash va qurish ishlari jadal suratlar bilan olib borilmoqda. Hozirgi kunda zamonaviy megapolisni rivojlanishida qo'yiladigan eng dolzarb masalalardan biri – shahar yo'lovchi transportini rivojlantirish masalasidir. Bu transport va yo'lovchilar harakatida jiddiy muammolar yuzaga kelishiga, tirbandliklar hosil bo'lishiga olib kelmoqda hamda odamlarni manziliga tez va oson yetib olishiga to'sqinlik qilmoqda.

Xulosa

Temirbeton ko'priklarning yangi progressiv konstruksiyalarini takomillashtirish — zamonaviy qurilish texnologiyalarini amaliyotga joriy etish orqali muhandislik inshootlarining mustahkamligi, iqtisodiyligi va ekspluatatsion ishonchliligini oshirishga qaratilgan muhim yo'nalishdir. Tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, ilg'or materiallar (masalan, yuqori mustahkamlikka ega beton va kompozit armaturalar) hamda samarali loyihaviy yechimlardan foydalanish ko'priklarning xizmat muddatini uzaytirish, qurilish xarajatlarini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash imkonini beradi. Shuningdek, modulli va prefabrikatsiyalangan tizimlardan foydalanish qurilish jarayonini soddalashtirib, vaqt va resurs tejatini ta'minlaydi. Ushbu yo'nalishdagi takomillashtirish ishlari nafaqat amaliy qurilish sifatini oshiradi, balki ilmiy-texnik taraqqiyotga ham muhim hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. U. Shermuxamedov, U., Shaumarov, S., & Uzdin, A. (2021). Use of seismic insulation for seismic protection of railway bridges. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 02001). EDP Sciences.
2. Raupov, C., Shermuxamedov, U., & Karimova, A. (2021). Assessment of strength and deformation of lightweight concrete and its components under triaxial compression, taking into account the macrostructure of the material. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 02015). EDP Sciences.
3. Raupov, C., Karimova, A., Zokirov, F., & Khakimova, Y. (2021). Experimental and theoretical assessment of the long-term strength of lightweight concrete and its components under compression and tension, taking into account the macrostructure of the material. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 264, p. 02024). EDP Sciences.
4. Shermukhamedov U.Z., Tayirov Sh.Sh. Some features of damage to un-cut reinforced concrete bridges under severe earthquakes // *Journal Science and Innovation* Volume 2 Issue 1. 2023. – p.54-62.
5. Ulugbek, S., Saidxon, S., Said, S., & Fakhriddin, Z. (2020). Method of selecting optimal parameters of seismic-proof bearing parts of bridges and overpasses on high-speed railway line. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 1076-1080.
6. Karimova, A. (2023). *Features of the impact of seismic vibrations in continuous reinforced concrete bridges and overheads*.
7. Rashidov, T. R., Tursunbay, R., & Ulugbek, S. (2020). Features of the theory of a two-mass system with a rigidly connected end of the bridge, in consideration of seismic influence on high-speed railways. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 1160-1166.
8. Karimova A.B., Barotov A. (2022). Gruntlarning fizik - mexanik xossalarni aniqlash. *Procedia of Theoretical and Applied Sciences* (Portugal) "International Symposium of Life Safety and Security", 1-5.
9. Karimova A.B., Barotov A. (2023). Impact of Earthquakes on Artificial Structures. *Miasto Przyszłości*, 33, 48-52.
10. KA Baxtiyrovna, BA Ixtiyor o'g'li. (2023). [Qoziqli poydevor turlari va uning o'ziga xos xususiyatlari](#). *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects* (Spain), 165-168.
11. AB Karimova, X Sheraliyeva. (2022). [Qumli gruntning fizikaviy ko'rsatkichlarini tavsiflash orqali hisobiy qarshiligini aniqlash](#). *Academic research in educational sciences*, 472-482.

12. Shermukhamedov, U., Karimova, A., Abdullaev, A., & Hikmatova, I. (2023). Calculation of monolithic bridges taking into account seismic conditions of Republic of Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 365, p. 02005). EDP Sciences.
13. Shermukhamedov, U., Karimova, A. (2022). MODERN APPROACHES TO THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF BRIDGES AND OVERPASSES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Science and innovation*, 1(A8), 647-656.
14. Shermukhamedov, U., Karimova, A., Khakimova, Y., & Abdusattorov, A. (2022). MODERN TECHNIQUES FOR THE CONSTRUCTION OF MONOLITHIC BRIDGES. *Science and innovation*, 1(A8), 790-799.
15. Yaxshiev, E. T., Zokirov, F. Z., & Karimova, A. B. (2019). RESEARCH OF SYSTEM CONDITIONS FOR FORMATION OF FAILURE ON MATHEMATICAL MODELS BY THE RESULTS OF THE RESEARCH OF REINFORCED CONCRETE BRIDGES. *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*, 15(3), 36-41.
16. Raupov, C., Yaxshiev, E., & Karimova, A. (2018). [The principles of calculation of preliminary-stressed reinforced concrete elements of a tripping structure under dispersed arming](#). *Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers*.
17. Shermukhamedov, U.Z., Karimova, A.B., Khakimova, Ya.T., & Abdusattorov A.A. (2022). Construction technology of new types of continuous reinforced concrete (monolithic) bridges and overpasses. *Scientific Impulse*, 1(4), 1023-1032.
18. Baxtiyerovna, K. A., & Ixtiyor o'g'li, B. A. (2023, April). Temirbeton ko'priklarda gidroizolyasiyaning ahamiyati. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 4, pp. 536-541)
19. Shermukhamedov, U., Mirzaev, I., Karimova, A., & Askarova, D. (2022, March). Calculation of the stress-strain state of monolithic bridges on the action of real seismic impacts. In *1st International Scientific Conference "Modern Materials Science: Topical Issues, Achievements and Innovations"(ISCMMSTIAI-2022),(Tashkent)* (pp. 314-321).
20. Shermukhamedov, U., Karimova, A., & Khakimova, Y. (2022). [Real seismogramma yozuvlari ta'sirida uzluksiz monolit ko'prik konstruksiyalarining dinamik tahlili](#). *Научный импульс*, 291-296.
21. Шермухамедов У.З., Каримова А.Б. Современные подходы проектирования и строительства мостов и путепроводов в Республике Узбекистан // "Science and innovation" international scientific journal. Volume 1 Issue 8, UIF-2022: 8.2. ISSN: 2181-3337. – p. 647-656.
22. Karimova, A., & Shermuxamedov, U. (2022). Analysis of the dynamics of structures of monolithic bridges on the effect of real records of seismograms. TDTTrU.

23. Zokirov, D. Z., Zokirov, J. J., Zokirova, D. J., & Malikov, H. B. (2022). Vaqtinchalik suv to'siqlari uzunligini hisoblashning nazariy asoslari. *Theory and analytical aspects of recent research*, 1(9), 173-177.
24. Маликов, Г. Б. (2023). Керамзитбетоннинг физик ва тузилмавий-механик тавсифларини аниқлаш. *Science and innovation in the education system*, 2(6), 79-97.
25. Кузнецова, И. О., & Шермухамедов, У. З. (2009). Основные принципы многоуровневого проектирования мостов. *Вестник ТашИИТа*, 3, 22.